

Conteúdos sobre suposta ‘guerra política’ impulsionada pela morte de Charlie Kirk explodem em comunidades conspiracionistas no Telegram somando mais de 24 milhões de visualizações em uma semana

Nota Técnica 005.2025 - 15 de setembro 2025

Julie Ricard (FGV/CNPq); Ergon Cugler de Moraes Silva (FGV/CNPq); Mario Aquino Alves (FGV)¹

PRINCIPAIS ACHADOS

- **Explosão súbita de atenção.** Entre 10 e 15 de setembro, identificamos 7.851 publicações que mencionam Charlie Kirk em grupos políticos e conspiracionistas no Brasil, com 24,8 milhões de visualizações, 312,8 mil reações e 170,9 mil compartilhamentos.
- **De irrelevante a onipresente.** Nas três semanas anteriores ao assassinato, Kirk foi citado apenas 16 vezes nesses grupos. Após o ataque, o tema passou a circular amplamente em português, espanhol e inglês, indicando cruzamento de ecossistemas informacionais nas Américas.
- **Atribuição imediata e sem evidências.** Três horas após o disparo, já havia atribuição do crime à “esquerda/comunistas”, um enquadramento que permaneceu dominante nos dias seguintes.
- **“Guerra política” como narrativa central.** O discurso de “estamos em guerra” se consolidou rapidamente, com uso de retórica de ódio e licença moral para “endurecer o tom” e “revidar” contra um inimigo coletivo (“a esquerda”).
- **Apropriação para o contexto brasileiro.** Em poucas horas, os grupos nacionalizaram o caso: paralelos com 2018, menções a “perseguição da direita” e a ideia de que “a esquerda daqui é igual”.
- **Bodes expiatórios e boatos.** Circularam falsas identificações de suspeitos e ataques a grupos-alvo (pessoas trans, muçulmanos/Palestina/‘Islã’), usados como atalhos identitários para colar culpa coletiva.

¹ Os autores do estudo agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela cessão das bolsas vinculadas ao projeto CNPQ 442872/2024-0 - “Desvendando a Teia da Desinformação Científica em Saúde: Impactos na Adesão à Vacinação e Políticas Públicas”.

→ **Canonização e mobilização.** A construção de “mártir/herói” (“pai de família”, “batalha espiritual”) transformou o luto em chamado à ação, mantendo o tema vivo e politicamente útil.

Publicações 7.851	Visualizações 24.809.233	Compartilhamentos 170.905	Reações 312.823	Comentários 7.120
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

O assassinato do ativista político conservador Charlie Kirk, no dia 10 de setembro de 2025, repercutiu fortemente nos grupos políticos e conspiracionistas do Telegram. O estadunidense, que não era uma referência que aparecia usualmente nestes grupos até então, alcançou uma média de 523 menções por dia entre 10 e 15 de setembro.

Tabela 1. Quantidade de publicações e métricas dos conteúdos coletados.

Dia	Menções	Visualizações	Reações	Compartilhamentos	Comentários
15/08/2025	0	0	0	0	0
16/08/2025	0	0	0	0	0
17/08/2025	0	0	0	0	0
18/08/2025	2	2.115	23	2	0
19/08/2025	0	0	0	0	0
20/08/2025	0	0	0	0	0
21/08/2025	0	0	0	0	0
22/08/2025	6	22.147	187	237	0
23/08/2025	0	0	0	0	0
24/08/2025	0	0	0	0	0
25/08/2025	0	0	0	0	0
26/08/2025	1	96	6	0	0
27/08/2025	0	0	0	0	0
28/08/2025	0	0	0	0	0
29/08/2025	1	608	6	3	0
30/08/2025	0	0	0	0	0
31/08/2025	0	0	0	0	0
01/09/2025	2	3.857	187	15	0
02/09/2025	1	3.011	0	14	0
03/09/2025	1	3.322	122	9	0

04/09/2025	0	0	0	0	0
05/09/2025	0	0	0	0	0
06/09/2025	2	132	0	0	0
07/09/2025	0	0	0	0	0
08/09/2025	0	0	0	0	0
09/09/2025	0	0	0	0	0
10/09/2025	1.153	3.658.114	67.171	21.283	1.521
11/09/2025	1.838	6.081.314	72.547	43.310	1.468
12/09/2025	1.564	4.008.552	63.632	26.252	1.190
13/09/2025	1.291	5.822.987	31.264	45.235	1.203
14/09/2025	1.156	3.305.583	48.350	25.029	1.375
15/09/2025	849	1.932.683	29.859	9.796	363

Fonte: Elaboração própria (2025).

Gráfico 1. Quantidade de publicações e métricas dos conteúdos coletados.

Menções a Charlie Kirk por dia

Fonte: Elaboração própria (2025).

Apenas três horas após o disparo, quando ainda circulavam mensagens de que Kirk estaria “estabilizado/recebendo transfusões”, os grupos já atribuíam o ataque à “esquerda”/“comunistas”. As narrativas escalam para discurso de apologia a violência desde o primeiro dia (“Se não os destruímos, eles nos destruirão. Estou cansado de fingir que pode haver coexistência.”²), apoiadas em declarações de celebridades. Por exemplo, um tweet de

² Disponível em: <https://t.me/rjunior007/113554>.

Elon Musk afirmando que “a esquerda é o partido do assassinato” foi compartilhado nos grupos mais de 30 vezes durante esse período.

🚨 | URGENTE: Um esquerdista acaba de atirar no pescoço do ativista de direita Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley. 🇺🇸 A esquerda comunista é assassina.
t.me/MONARQUIAdeFato/8920 27.9K 👁 Sep 10 at 16:08

<https://t.me/MONARQUIAdeFato/8920>

Os democratas e seus porta-vozes na grande mídia são terroristas, e é a isso que sua retórica violenta leva.

Nós, como povo, não podemos permitir que isso continue.

Se não os destruímos, eles nos destruirão.

Estou cansado de fingir que pode haver coexistência.

Rezem por Charlie Kirk.

..
t.me/rjunior007/113554 1.36K 👁 Sep 10 at 18:31

<https://t.me/rjunior007/113554>

O discurso evolui rapidamente para uma narrativa de “guerra contra a esquerda”, que se justificaria pela “perseguição sistemática sofrida pela direita”.

<https://t.me/patriotasbrasiltube/31144>

Imagem deixada como comentário em um tweet referenciado no Telegram:

<https://x.com/EricLDaugh/status/1965861183589912954?t=Thn7TKXAEol5dBMZFsSYBw>

É emergente a direita aprender a se proteger e acordar para a realidade de que já estamos em guerra.

Charlie Kirk, um jovem líder da direita americana, acabou de ser alvejado no pescoço, enquanto respondia perguntas numa universidade de Utah. Um pai de família de 31 anos.

As cenas são horríveis.

A violência da esquerda não tem limites.

👍 3 🙌 1

t.me/Soldados/38808

229 edited Sep 10 at 16:25

<https://t.me/Soldados/38808>

Desde o primeiro dia, circulam conteúdos fazendo paralelos com 2018/prisão/"perseguição da direita", casos locais, "a esquerda daqui é igual".

<p>Bolsonaro's Club</p> <p>"A esquerda é assim: quando não mata, prende ou persegue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Tentaram matar Bolsonaro.2018 2- NO Equador, mataram Fernando Villavicencio.2023 3- Tentativa de assassinato de Donald Trump.2024 4. Na Colômbia, também mataram. Miguel Uribe.2025 5-Seis candidato à direita foi assassinado na Alemanha .2025 6- ativista da direita Charlie Kirk foi assassinado .2025 <p>t.me/gleiciconservadora/13472 50</p> <p>Glei bolsonarista, Sep 10 at 21:26</p>	<p>0:46</p> <p>Charlie Kirk já nos ajudou a levar a verdade sobre a esquerda do Brasil para os EUA.</p> <p>Que Deus o receba em sua glória. Rezemos por seus familiares e amigos.</p> <p>@qrmKuCwkBmNDU5 ∞ @forcaehonra1 ⚡</p> <p>🙏 34 ❤️ 1</p> <p>t.me/qrmKuCwkBmNDU5/46870 1.66K Sep 10 at 21:34</p>
<p>https://t.me/gleiciconservadora/13472</p>	<p>https://t.me/qrmKuCwkBmNDU5/46870</p>

Também se mobilizam “inimigos identitários”, usualmente associados à esquerda, como perfis preferenciais de assassino e/ou apoiadores de assassinos, incluindo pessoas trans, Muçulmanos/Palestina/Islã.

<https://t.me/InfoGuerrasChile/10506>

<https://t.me/danmarcelofrazaooicial/775674>

METODOLOGIA

As notas técnicas do Desinfo.Pop utilizam uma metodologia mista, baseada em extração de dados do Telegram, análise crítica de discurso dos conteúdos e aplicação do **"Ciclo de Desordem Informacional"** sob uma perspectiva materialista. A extração dos dados foi realizada por meio da ferramenta **TelegramScrap** (Silva, 2023), utilizando a API do Telegram via biblioteca Telethon para coletar conteúdos de grupos e comunidades abertos de teorias da conspiração, respeitando a LGPD. Os grupos conspiratórios estão classificados em categorias temáticas ("Antivacinas", "QAnon", "Nova Ordem Mundial", etc.). Para a presente análise, foram selecionadas exclusivamente as publicações que mencionam termos relacionados ao assassinato de Charlie Kirk. A partir desse recorte, foi possível calcular métricas específicas de volumetria, engajamento e alcance, cujos resultados estão detalhados na seção seguinte.

A análise crítica do discurso foi aplicada para identificar estratégias retóricas, construção de narrativas e posicionamentos ideológicos presentes nas mensagens. Esta abordagem permitiu

examinar como os discursos são estruturados para legitimar determinadas visões de mundo e mobilizar audiências específicas, revelando as relações de poder subjacentes às narrativas conspiratórias. Especificamente, Ruth Wodak na abordagem discursiva-histórica aponta que para proceder a este tipo de análise permite contextualizar o discurso de ódio, conectando linguagem a práticas sociais e políticas que o sustentam. Ele identifica estratégias discursivas (nomeação, predicação, argumentação, perspectivação e intensificação/atenuação) usadas para construir estigmas, reforçar estereótipos e legitimar a exclusão. Aplicado ao discurso de ódio, a abordagem revela como expressões aparentemente individuais se enraízam em narrativas históricas e ideológicas mais amplas, expondo seus mecanismos de poder e normalização (Wodak e Meyer, 2015).

Mais detalhes sobre a metodologia: <https://desinfopop.org/como-atuamos/>.

REFERÊNCIAS

Silva, E. C. de M. (2023). **TelegramScrap**: A comprehensive tool for scraping Telegram data. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.

Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2015). **Methods of critical discourse studies**. Sage.